

LUCIO COSTA: LUGAR E RECORRÊNCIA DA MATERIALIDADE COLONIAL

Alex Carvalho Brino

Mestre PROPAR/UFRGS - UNIVATES e UNISC – RS – Brasil

alexbrino@yahoo.com.br

Anna Paula Canez

Doutora PROPAR/UFRGS - PPGAU UniRitter/Mackenzie – RS – Brasil

annapaulacanez@yahoo.com.br

LUCIO COSTA: LUGAR E RECORRÊNCIA DA MATERIALIDADE COLONIAL

Na totalidade da obra de Lucio Costa, a preocupação em estabelecer o lugar é recorrente e incide de várias maneiras, desde a reconstrução da Praça no Museu das Missões até a contraposição ao tecido urbano circundante no Ministério de Educação e Saúde Pública. Este trabalho visa, na arquitetura de Lucio Costa, discutir a relação do uso da materialidade colonial - da pedra, madeira e telha canal - com a concepção do lugar, em especial, no Museu das Missões (1937), Parque Hotel São Clemente (1944) e Rampas da Igreja do Outeiro da Glória (1959). Nessas três obras, Lucio Costa se utiliza dos materiais referidos como elo entre a nova intervenção e o sítio original. Ao mesmo tempo, sob outra ótica, ocorre um contraste entre esses elementos construídos e o lugar que os abriga, pois as texturas das pedras adensadas em um plano ou em um volume constituem uma presença passível de ser distinguida. Outro aspecto importante é a veracidade estrutural utilizada, onde tais elementos foram aproveitados de acordo com características naturais. Ainda pode ser observada a relação volumétrica, funcional e material, utilizada como articulação e distinção entre as partes e o todo. Embora embebido pelo conteúdo que embasa a Arquitetura Moderna, a partir da casa Ernesto Gomes Fontes (1930), Lucio Costa investigou de que modo essa arquitetura poderia aproximar-se e usufruir da arquitetura colonial luso-brasileira sem, contudo, abrir mão de atender as, então novas, necessidades daquele período. Tanto em termos de continuidade visual entre exterior e interior, quanto em termos de materialidade, seu trabalho busca estabelecer uma nova relação entre o concreto armado e suas lógicas construtivas, sem rejeitar os materiais naturais como a pedra, a madeira e o barro, este último utilizado por ele principalmente na telha canal. Neste sentido, Lucio Costa almejava uma relação harmoniosa entre a Nova Arquitetura e a arquitetura então vigente no país, os materiais, a proporção, os aspectos funcionais e programáticos e, principalmente, a construção do lugar, reunidos em uma só solução, que passa a caracterizar uma vertente da Arquitetura Moderna Brasileira, sempre associada à leveza, à plasticidade, à rica solução dos elementos de controle solar e aos espaços abertos com utilização em profusão da flora tropical brasileira.

Palavras-chave: Lucio Costa, Arquitetura Moderna e materialidade

LUCIO COSTA: RECURRENCE AND PLACE OF COLONIAL MATERIALITY

In all the work of Lucio Costa's concern to establish the applicant's place and focuses in many ways, since the reconstruction of the square in the Missions Museum opposed to the surrounding urban fabric in the Ministry of Education and Public Health. This work aims in architecture Lucio Costa, discuss the relationship of the use of colonial materiality - stone, wood and tile channel - with the design of the place, especially in the Missions Museum (1937), Park Hotel St. Clement

(1944) and Ramps Church Outeiro of Glory (1959). In these three works, Lucio Costa uses materials such as a link between the new and the original site intervention. At the same time, from another viewpoint, there is a contrast between these elements constructed and place the housing because the textures of stones or densified in a plane in a volume constituting a presence can be distinguished. Another important aspect is the structural truthfulness used in these works, where these elements were utilized in accordance with natural features. Can still be observed to volume ratio, functional and material, used as articulation and distinction between the parts and the whole. Although the embedded content that underlies the Modern Architecture from the house Ernesto Gomes Sources (1930), Lucio Costa investigated how this architecture could approach and enjoy the Luso-Brazilian colonial architecture, but without relinquishing meet so new, that period needs. Both in terms of visual continuity between exterior and interior, and in terms of the materiality of the work, his work seeks to establish a new relationship between the concrete and its logical construction, without rejecting the natural materials like stone, wood and clay, this Finally it mainly used by the tile channel. In this sense, Lucio Costa craved a harmonious relationship between New Architecture and architecture then prevailing in the country, materials, proportion, functional and programmatic aspects and mainly the construction of place, gathered in a single solution, which now characterize an aspect of Brazilian Modern Architecture, always associated with lightness, plasticity, the rich solution for solar control elements and open spaces using a profusion of tropical flora Brazilian.

Keywords: Lucio Costa, Materiality and Modern Architecture

LUCIO COSTA: LUGAR E RECORRÊNCIA DA MATERIALIDADE COLONIAL

Para se entender e discutir a obra de Lucio Costa, é sempre necessário fazer algumas considerações sobre o período de formação, transformação e consolidação do modo de pensar moderno. Sua migração da arquitetura eclética, inicial, para a moderna, ocorre por uma conjunção de vários acontecimentos, que são característicos ao longo de toda sua produção. A construção de uma arquitetura brasileira, o estudo do patrimônio, a atuação do pensamento teórico e a prática profissional são esses caminhos que aos poucos vão construir o ideário proferido e defendido por Lucio Costa.

A construção de uma arquitetura Brasileira

O Movimento Neocolonial foi a primeira manifestação na busca e definição de uma arte nacional, no Brasil. Seu foco estava na identificação das questões que dizem respeito à brasilidade, exposto cada vez mais a uma arquitetura exótica e opulenta, de estilos diversos, marcada pelo pastiche. O neocolonial busca resgatar os elementos retirados de certa “tradição nacional” e, em tal aspecto, se aproxima dos conceitos da arquitetura moderna, pois o diálogo com o lugar é, sem dúvida, um dos aspectos mais marcantes.

Em um texto publicado no jornal A Noite (em 19 de março de 1924), após sua chegada de volta ao Brasil, Lucio escreve (NOBRE, 2010):

Ao despertar, na manhã seguinte, - uma linda manhã de sol – foi cruel, a minha decepção: habituado a viajar por terras diversas, estava eu acostumado a ver em cada novo país percorrido uma arquitetura característica, que refletia o ambiente, o gênio da raça, o modo de vida, as necessidades do clima em que surgia, numa síntese maravilhosa toda uma época, toda uma civilização, toda a alma de um povo. No entanto, aqui chegando, nada vi que fosse a nossa imagem...

Mais adiante, no mesmo texto, pondera:

Não vou ao extremo de achar que já devíamos ter uma arquitetura nacional. Naturalmente, sendo o nosso povo, um povo cosmopolita, de uma raça ainda não constituída definitivamente, de raça ainda em caldeamento, não podemos exigir uma arquitetura própria, uma arquitetura definida. ... Para que tenhamos uma arquitetura logicamente nossa, é mister procurar descobrir o fio da meada, isto é, recorrer ao passado, ao Brasil-colônia.

Por conseguinte, nesses escritos, são percebidos dois aspectos, os quais estão interligados. Primeiro é a preocupação do autor com a dificuldade de identificação das raízes, das características nossas, necessárias e pertinentes, na arquitetura produzida à época no Brasil. Segundo, e decorrente desta, é a síntese de muitos dos aspectos apresentados no texto de Lucio

Costa - sua inquietação com a construção de uma arquitetura brasileira recorrendo ao nosso passado colonial.

Por intermédio das ações do médico e mecenas do neocolonial, José Mariano Filho, que, entre outras ações, promove uma série de viagens de documentação às cidades históricas de Minas Gerais, com o objetivo de realizar um *dossier* sobre a arquitetura brasileira. É, assim, ano de 1924, que Lucio Costa viaja para Diamantina, imbuído de colaborar com este *dossier*. O resultado desta viagem é de grande revelação, conforme Lucio (COSTA,1995, p. 27), *caí em cheio no passado no seu sentido mais despojado, mais puro: um passado de verdade, que eu ignorava, um passado que era novo em folha para mim*. Três meses após, em 18 de junho de 1924, Costa publica outro texto, no mesmo jornal, após seu retorno da viagem a Minas Gerais, no qual relata: *um estilo inteiramente diverso desse colonial de estufa, colonial de laboratório que, nesses últimos anos, surgiu e, ao qual, infelizmente, já está se habituando o povo...* Lucio Costa identifica na viagem, não apenas os materiais de construção e seu modo de execução, ele está atento aos elementos básicos e detalhamentos interessantíssimos. Ele destaca que o enfoque do arquiteto deveria estar direcionado para conciliar tais vestígios de uma época passada com a vida moderna, porém sem fazer uma simples adaptação, nem tão pouco uma inovação com detalhes mais ou menos caricatos.

Lucio Costa afirma:

Não é preciso que exista a preocupação de se fazer um estilo nacional. Não. O estilo vem por si. Não é necessário andar estilizando papagaios e abacaxis... Basta que cada arquiteto e cada proprietário, tenha sinceramente o desejo de fazer uma obra que preencha da melhor maneira possível os fins a que se destina. Uma composição que satisfaça a vista, e onde o espírito repouse. Sejamos simples, sejamos sinceros. Evitemos a mentira. Evitemos o ridículo. Evitemos todo o excesso de complicação na arquitetura de nossas casas. (COSTA, 1924b, in LEONÍDIO, p. 37)

Um das questões que interessava Lucio Costa era estudar e aplicar até que ponto a arquitetura moderna poderia tirar partido da cultura e das soluções da arquitetura colonial luso-brasileira. De que modo, as soluções bem resolvidas e os aspectos atemporais poderiam ser mantidos, ou melhor, absorvidos ao modo de vida moderno, sem prejuízo da pertinência funcional, material, estrutural e proporcional.

Lucio percebe, na arquitetura civil-colonial, alguns aspectos que ele julgava que poderiam ser adaptados às construções atuais, principalmente no âmbito residencial. Tal percepção expandiu-se desde a organização em planta onde a continuidade espacial entre exterior e interior moderna, não fosse prejudicada com a perda da intimidade desejada nesse tipo de situação, como se percebe nas casas sem dono, a utilização de elementos tradicionais discretos também fizeram parte de suas composições contemporâneas, como gelosias e muxarabis em, praticamente, todas

suas obras; há ainda a questão do emprego dos materiais modernos como o concreto armado sem rejeitar os materiais naturais, por exemplo: a madeira, a pedra e a telha canal.

A referida conciliação entre as necessidades e materiais modernos, e as características e lógicas da cultura brasileira dos períodos anteriores (especialmente, do colonial) é marca registrada na produção projetual construída de Lucio Costa. O equilíbrio com que ele manipula o novo e o passado remontava uma tradição construtiva racional e nacional e enriqueciam um repertório de elementos e conceitos de arquitetura moderna.

A materialização do pensamento moderno de Lucio Costa

Para este artigo foram selecionados três exemplares da obra de Lucio Costa, que se caracterizam por uma marcante presença dos elementos naturais, como materiais de construção, que são o Museu das Missões (1937), o Parque Hotel São Clemente (1944-45) e as Rampas do Outeiro da Glória (anos 60).

Museu das Missões de São Miguel

A intervenção de urgência procedida pela Comissão de Terras, em 1928, em São Miguel, e, finalmente, as obras de estabilização e recomposição do que ainda resta das ruínas deste povo, realizado pelo SPHAN, desde 1938, com a reconstrução da torre desaprumada e do cunhal tombado do pórtico, pelo processo da “dépose” - que a experiência demonstrou ser, no caso, o único aplicável – recolhendo-se, em seguida, a um pequeno museu local.

(COSTA, 1995, p. 488)

O sítio, tombado em 1937, recebe o museu em 8 de março de 1940. Ainda no ano de 1937, Lucio Costa visita seis dos sete povos por determinação da direção do SPHAN. Nesta oportunidade, ele reconhece que uma das características é a presença uniforme de quarteirões com as colunas dos alpendres em fila e bem alinhadas. A posição do museu e da casa do caseiro como marcação de um dos vértices da antiga praça já foi por muito discutida, porém Lucio se apropria do lugar de modo particular. Ao estabelecer uma relação entre o pequeno prédio e as reminiscências jesuíticas, ele demonstra como a partir dos elementos do entorno é possível produzir o novo. Segundo COMAS:

Lucio parafraseia as estratégias de Quatremère para a caracterização relativa, demonstração de propósito programático, mantendo-se fiel ao preceito de Guadet, para quem a fonte de diversidade legítima em arquitetura era o programa qualificado pelo sítio e seu entorno. (COMAS, 2004, p.25)

Essa sensibilidade para estabelecer a relação com o lugar fica evidente pela própria escolha do material utilizado na construção. As pedras coletadas das próprias ruínas em uma organização completamente contemporânea, onde a estrutura não é maciça como o bem tombado, mas completamente vazada. No entanto, esse vazado não é fruto apenas de uma contraposição

voluptuosa. Tal contraposição ao mesmo tempo é uma aproximação absolutamente coerente, pois recria os alpendres que pertenciam ao cotidiano dessas missões no perímetro externo e na parte interna, a partir de quatro planos, define toda a área mais protegida do museu.

Figura 1: Implantação e Fachadas do Museu das Missões. Fonte: dos autores.

As vedações acristaladas vão aparecer um pouco depois, por obra do próprio Lucio Costa, qualificando ainda mais por melhorar a relação com as condições climáticas da região, mas mantendo a volumetria e a permeabilidade visual inicial. Sua solução é em plano contínuo, constitui uma situação de pele de vidro entre os planos de alvenaria.

A opção na solução da cobertura demonstra outro aspecto importante na configuração geral do conjunto, pois o volume destinado ao museu recebe uma cobertura com telhado de quatro águas feita com telha capa-canal totalmente à vista. Já o volume destinado à casa do caseiro possui sua cobertura, de mesmo material, embutida no invólucro de pedra, que dá a privacidade necessária ao seu uso inicial. Desse modo, o que se percebe é um diálogo entre o objeto mais ligado ao cotidiano histórico do lugar, sem, contudo, mimetizar com o existente ou original, e o abstrato, ou seja, o museu, figura importante e foco principal da intervenção e a zeladoria equipamento auxiliar.

Nesse caso, a solução em quatro águas se relaciona com o lugar por estabelecer uma mesma hierarquia no que diz respeito às fachadas, ou seja, o museu encontra-se em meio ao terreno verde, envolvido por todos os lados por amplas visuais e o observador sempre percebe a cobertura de frente (topo). De modo similar aos prédios pré-existentes, os dois volumes dessa composição se relacionam, o museu pelas características da cobertura, do alpendre, e da materialidade; a zeladoria, pela utilização do pátio interno e a materialidade mais densa, em ambos se observa o rigor e a geometria pura.

Nessa obra, ainda se permite observar o contraponto gerado entre o maciço, denso e pesado da zeladoria (que aproxima e até ultrapassa a densidade do prédio tombado) e a leveza que vai se tornar característica da arquitetura moderna brasileira. O Museu com sua colunata encimada pelo telhado de proporções horizontais e valorizado pela permeabilidade visual possibilitada pelos quatro planos brancos de apoio da cobertura dá ao conjunto o destaque necessário sem com isto minimizar a importância do prédio tombado.

Hotel do Parque São Clemente

A construção desta pousada, pois se destinava apenas à hospedagem de eventuais compradores de terrenos num loteamento das áreas supérfluas do Parque São Clemente, em Nova Friburgo, muito me tocou o coração. (COSTA, 1995, p. 214)

Em 1944, a família Guinle solicita para Lucio Costa o projeto de um pequeno hotel em um loteamento de alto padrão. O projeto se caracteriza por uma convivência harmônica entre os preceitos da arquitetura moderna e os condicionantes locais de materiais e ambiências, em uma escala capaz de responder às necessidades dos proprietários, usuários e na escala da região.

A obra é composta basicamente por materiais naturais, segundo COMAS:

A Cerâmica Parque São Clemente, de propriedade dos loteadores, pode abastecer o bairro com toda sorte de produtos cerâmicos, tijolos, telhas e manilhas. Uma pedreira atende as demandas de pedra para fundações, pisos, paredes e revestimentos. As matas, embora distantes, dão a madeira, completando a lista dos materiais básicos de uma construção campestre. (COMAS, 2010)

No hotel o conceito da estrutura independente está presente, porém o concreto ou o aço usualmente utilizado dá lugar ao uso da madeira roliça, de aspecto mais rústico e natural, ampliando a sensação de relação com o lugar. O conceito de planta livre também se materializa no pavimento térreo, onde o plano envidraçado contínuo, que envolve o restaurante e a recepção, se movimenta livremente entre a estrutura modular de sustentação do pavimento superior destinado aos dormitórios. O vazio entre os volumes do térreo amplia a percepção de liberdade da planta. A fachada livre comparece tanto no térreo, quanto no segundo pavimento, porém neste último subordinada a serialidade do tipo de uso, resguardada pelas varandas que controlam a

incidência solar, assim como geram um gradiente no espaço de conexão entre o espaço privado e o público.

Com clara diferenciação volumétrica e funcional associada à variação material entre as partes, essa obra está organizada em cinco setores: o social, o serviço, o íntimo e as circulações verticais e horizontais. No caso das paredes de pedra, que envolvem a circulação vertical e se estendem por toda a área de restaurante e estar, têm várias funções, por um lado atuam como parede portante, que sustenta parcela significativa do pavimento superior, na parte próxima à área molhada dos dormitórios; por outro lado, essa mesma parede tem a função de travar a estrutura de madeira, simplificando deste modo as conexões entre os elementos de madeira e eliminando a necessidade de contraventamentos no interior do prédio, tal solução aparece apenas na extremidade leste, mais distante da parede de pedras. Ainda cabe observar a delimitação funcional das áreas sociais dada pela textura dessa parede, sua relação com a materialidade local e a rusticidade desejada ao perfil de ambiente. Assim, a utilização da pedra portante, submetida à compressão, condição ideal e natural, normalmente, associada ao travamento e perda da flexibilidade do prédio, nesse caso, é tratada de modo que possibilita a sua flexibilidade.

Figura 2: Plantas e corte do Hotel São Clemente. Fonte: dos autores.

Quanto ao telhado em telha de barro do tipo capa-canal, esse foi resolvido no volume dos dormitórios em uma água com a inclinação mínima necessária voltada para norte, para conseguir

iluminação e ventilação por cima do corredor de acesso para os ambientes do sanitário, o volume do corredor também possui igual solução na direção contrária, assim como o setor de serviço. Embora constituído de vários volumes, o conjunto apresenta uma pureza volumétrica, pelo fato de a inclinação da cobertura ser pouco destacada. A proporção dos volumes é outro aspecto que contribui para a percepção dessa pureza, pois esta é obtida pela horizontalidade dada pela continuidade desses volumes.

Esse posicionamento de Lucio Costa mais uma vez demonstra sua capacidade de humanização dos espaços propostos, embora houvesse a necessidade imposta pelos padrões do loteamento de ser um prédio com feições de hotel de montanha, é recorrente, na obra de Lucio Costa, a utilização do ideário moderno, porém com materialidade, escala e estratégias de implantação mais humanas, como se percebe tanto em projetos de pequeno porte como o Museu das Missões, a proposta não construída de Monlevade, ou as residências, com destaque para Saavedra, ou em projetos de maior porte como o Parque Guinle ou até mesmo em Brasília, ambos com gabarito de pilotis mais seis pavimentos. Para tanto, percebe-se a incorporação da brasilidade na arquitetura moderna produzida pelo arquiteto Lucio Costa.

As Rampas do Outeiro da Glória

A setecentista Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro foi tombada em maio de 1938, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – SPHAN, no qual Lucio Costa atuou como Diretor da Divisão de Estudos e Tombamento. O desenrolar dos trabalhos até a construção das rampas estende-se de 1943 até 1965, ano em que envia um *croquis* (figura 3) para sua filha Maria Elisa, que nessa época residia em Paris.

Figura 3: Croquis de Lucio Costa, enviado para Maria Elisa Costa. Fonte: Casa de Lucio Costa.

Sua construção foi realizada a partir do desmonte do cais do Flamengo, local de origem das pedras utilizadas na obra. Por se tratar de uma área com um declive acentuado, de limites irregulares e ser o resultado de uma desapropriação com o objetivo de estabelecer uma conexão com o aterro do Flamengo, inaugurado em 1965, e a Praça Paris a sua frente, além de liberar a vista para a igreja, ou seja, um terreno complexo no qual Lucio Costa optou por aproveitar as pedras no mesmo tamanho que estavam no cais, por esse motivo se fez necessário, após o projeto, a presença do próprio Lucio Costa no canteiro de obras auxiliado pelo mestre, que trabalhava para o Gianelli. Conforme Maria Elisa costuma dizer, Lucio Costa detalhou o projeto em 3D, *in loco*.

Nesse caso, a relação da obra com o lugar atinge o grau máximo, pois, entre outros aspectos, os patamares das rampas coincidem com os platôs resultantes das desapropriações das edificações que existiam em tal lote, Lucio procura realizar o encaminhamento do modo mais natural possível dentro da área, como ele mesmo narra:

Outra circunstância importante foi o desmonte do cais do Flamengo com a criação do aterro – pareceu muito conveniente utilizar uma parte das pedras da amurada para agenciar o caminhamento. Daí esse risco que dei para o acesso, procurando o percurso natural das rampas e escadas e incorporando os platôs resultantes das demolições. (COSTA, 1995, p. 411)

Essa sintonia entre o terreno e as pré-existências era tamanha a ponto de algumas paredes serem híbridas, ou seja, parte delas são originais das edificações e outra parte são ampliações realizadas por Lucio Costa. Isso pode ser percebido na figura 4, pois se observa a presença de antigos vãos, o tipo de pedra por sua coloração e tamanho e ainda é possível distinguir o modo de assentamento. Então o que se nota é que Lucio Costa deixou que permanecesse tudo aquilo que não atrapalhava. O novo e o antigo, que no caso das paredes mencionadas não são históricas, pois são apenas partes de um antigo casario, se misturam. Conforme Lucio Costa afirma:

E ainda os muros de alvenaria de pedra, tão bem entrosados que parecem antigos, tudo isso só foi conseguido por causa da minha continuada presença junto ao mestre e aos pedreiros. (COSTA, 1995, p.412)

Figura 4: Muros mantidos por Lucio Costa e suas ampliações. Fonte: Alex Carvalho Brino.

Quanto ao encaminhamento proposto por Lucio, o que se percebe é um traçado flexível, que permite várias alternativas de percurso, o visitante percorre o espaço intercalando trechos mais íngremes solucionados com um conjunto de cinco escadas, sendo três delas obrigatórias; e trechos mais alongados solucionados por rampas. O percurso está mais associado ao princípio de jardim inglês, onde existe uma composição, porém mais natural, sem um formalismo ou uma geometria evidente, aos moldes de um jardim francês, por exemplo.

Os ambientes de estar estão localizados nos platôs gramados, bem espaçados, como previa o projeto, afirma Lucio Costa (COSTA, 1995, p. 412). Os bancos são monolíticos, apenas um bloco de pedra sutilmente elevado do solo, sem apoio sobre outros dois pequenos blocos, tudo da mesma pedra, proveniente do antigo cais. Esses bancos se alinham de acordo com a geometria do platô no qual se encontram, porém, quando dispostos no mesmo patamar, com certa proximidade, eles apresentam uma organização ortogonal entre si.

A brasilidade de Lucio Costa na Arquitetura Moderna Brasileira

A discussão entre a atualização da cultura de um povo, no caso específico da arquitetura, sem se submeter simplesmente a uma cultura estrangeira, talvez aniquiladora de um passado, continuamente esteve em discussão entre os pensadores, proponentes e divulgadores da cultura em nosso país.

Desde a Semana de Arte Moderna de 1922, na qual a arquitetura passa de modo tangencial, mas principalmente a partir de 1924, com o “Manifesto da poesia pau-brasil”, de Oswald de Andrade, o Brasil busca uma maior participação como elemento ativo. Em vista do nosso atraso, em relação aos países desenvolvidos, o Brasil não conseguia diferenciar-se na ordem internacional, estava restrito a pensar o modernismo como uma repetição de algo já processado, principalmente pelos europeus, o país vivia uma carência de participação. Em 1928, Mario de Andrade escreve no Diário Nacional um texto que aborda a questão das diferenças entre o velho mundo e o Brasil, apontando que as necessidades de um e outro não eram as mesmas, trata da “atualidade estranha” e a “nossa atualidade”.

E o maior benefício que a atualidade estranha trouxe pra gente foi, não coincidindo com o regionalismo e o nacionalismo que já existiam por aqui, levar a liberdade pela procura do novo e da realidade nacional, que se levou os modernistas a matutar sobre o dualismo do fenômeno universal-nacional. [...] E como este problema de acomodar a invenção artística nossa com a entidade nacional era importante por demais, ele evitou que a “atualidade” histórica universal que nos vinha da França e de outros países da Europa, continuasse aqui como simples reflexo, simples macaqueação. Dum momento pro outro a inquietude europeia (produto de excesso de cultura, produto de esalfamento, produto de decadência) não coincidiu mais com a inquietude brasileira (produto de problemas nacionais ingentes, produtos de progresso, produto de terra e civilização moças, principiando apenas).
(ANDRADE, 1928)

Essa participação atuante e a dualidade manifestada por Oswald Andrade e Mario de Andrade estão presentes em toda a obra de Lucio Costa, com especial destaque para o conjunto abordado neste trabalho. De certo modo, a produção de Costa pode ser entendida como regionalismo crítico, o qual, segundo Frampton:

[...] manifesta-se como uma arquitetura conscientemente delimitada que, em vez de enfatizar a construção como um objeto independente, faz a ênfase incidir sobre o território a ser estabelecido pela estrutura erguida no lugar. Essa “forma do lugar” significa que o arquiteto deve reconhecer o limite físico de sua obra como uma espécie de limite temporal. (FRAMPTON, 2000, p. 396)

Porém Frampton também afirma:

O regionalismo crítico deve ser entendido como uma prática marginal que, embora crítica acerca da modernização, ainda assim se recusa a abandonar os aspectos emancipatórios e progressistas do legado arquitetônico moderno. (FRAMPTON, 2000, p. 396)

Neste caso, a obra de Lucio Costa não pode ser entendida como marginal, como contraposição ao movimento moderno, mas sim como adequação. Lucio propõe uma arquitetura pertinente ao lugar físico e ao lugar temporal, com excelência nas questões compositivas, técnicas e funcionais. Essa brasilidade “regionalista” foi costurada naturalmente, pela proposição de uma arquitetura que preencha “da melhor maneira possível os fins a que se destina”. (LEONÍDIO, 2007, p. 37)

Considerações Finais

Nesse sentido, Lucio Costa estava preocupado em estabelecer uma relação harmoniosa entre a Nova Arquitetura e a Arquitetura Brasileira que se construía simultaneamente com uma parcela de influência da arquitetura colonial. Os materiais, a proporção, os aspectos funcionais e programáticos e, principalmente, a construção do lugar físico e temporal, reunidos em uma só solução passa a caracterizar uma vertente da Arquitetura Moderna Brasileira.

Bibliografia

ANDRADE, Mario. Arquitetura Colonial – IV. **Diário Nacional**, São Paulo, 26 de agosto de 1928.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo. Editora Perspectiva, 2002.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era Moderno**: guia de arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro. Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Arquitetura moderna, estilo campestre. Hotel, Parque São Clemente. **Arquitextos**, São Paulo, 11.123, Vitruvius, ago2010 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.123/3513>>.

COSTA, Lucio. **Lucio Costa**: registro de uma vivência. São Paulo. Empresa das Artes, 1995.

LEONÍDIO, Otávio. **Carradas de Razões**: Lucio Costa e arquitetura moderna brasileira (1924-1951). Ed. PUC-Rio; São Paulo: Loyola, 2007.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro. Aeroplano Editora / IPHAN, 2000.

NOBRE, Ana Luiza et al. **Um modo de ser moderno**: Lucio Costa e a crítica contemporânea. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

NOBRE, Ana Luiza (Org.). **Lucio Costa**. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. (Coleção Encontros).

PESSÔA, José. (Org.). **Lucio Costa**: documentos de trabalho. Rio de Janeiro: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 1999. v. 1.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil**: 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998.

SILVA, Maria Angélica da. **As formas e as palavras na obra de Lucio Costa**. 1991. Dissertação (Mestrado em História): Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1991. Mimeo

XAVIER, Alberto (Org.). **Lúcio Costa**: sobre arquitetura. Ed. fac-sim coordenada por Anna Paula Canez. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2007.

_____. **Depoimento de uma geração**: arquitetura moderna brasileira. São Paulo. Cosac & Naify, 2003.

WISNIK, Guilherme. **Lúcio Costa**. São Paulo. Cosac & Naify Edições, 2001.